

AGNOTOLOGÍA, FAKE NEWS Y
POSVERDAD: LA FABRICACIÓN DE
IGNORANCIA Y LA RESPONSABILIDAD
DEL RECEPTOR

AGNOTOLOGY, FAKE NEWS, AND POST-
TRUTH: MANUFACTURED IGNORANCE
AND THE RESPONSIBILITY OF THE
RECEIVER

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Agotología, fake news y posverdad: la fabricación de ignorancia y la
responsabilidad del receptor

Resumen: El ensayo sitúa la *agnotología* como estudio de la ignorancia y delimita tres modalidades —nativa, pasiva y activa— para mostrar cómo, hoy, el desconocimiento también se fabrica con fines específicos. Desde ahí, analiza las *fake news* como informaciones verosímiles, integradas en planes más amplios de desinformación y amplificadas por un *Homo Facebookis* que confirma creencias y difumina la realidad en el ecosistema digital. Se sostiene que combatir este fenómeno exige alfabetización crítica y una mayor presencia pública del conocimiento científico fuera de sus circuitos tradicionales. El tercer bloque aborda la *posverdad*: no solo como dispositivo de distracción, sino como controversia sobre la legitimidad del discurso; se matiza la lectura conciliadora de Carrera, subrayando la responsabilidad del receptor y la necesidad de evidencias compartidas con base material. El trabajo concluye señalando una brecha intelectual que acompaña a la digital y reclama criterios comunes para la vida práctica y una ética de la difusión.

Palabras clave: agnotología; ignorancia; desinformación; *fake news*; posverdad; redes sociales; comunicación científica; verosimilitud; brecha digital e intelectual; responsabilidad del receptor.

Abstract: This essay frames *agnotology* as the study of ignorance and outlines three modalities—native, passive, and active—to show how ignorance is deliberately manufactured today. It then examines *fake news* as highly plausible items embedded in broader disinformation schemes and amplified by a *Homo Facebookis* that seeks belief-confirmation while blurring reality in digital platforms. The argument is that countering this requires critical literacy and stronger public engagement of science beyond its traditional venues. The third section addresses *post-truth* not only as a smokescreen but as a dispute over discursive legitimacy; it nuances Carrera’s conciliatory view, stressing audience responsibility and the need for shared, materially grounded evidence. The essay concludes by identifying an intellectual divide accompanying the digital one and calling for common practical criteria and an ethics of dissemination.

Keywords: agnotology; ignorance; disinformation; fake news; post-truth; social media; science communication; verisimilitude; digital and intellectual divide; audience responsibility.

Contenido

Introducción	4
1. Agnotología	5
2. Fake news	7
3. Posverdad	10
Conclusiones.....	13
Bibliografía	15

Introducción

Hablar de ignorancia no es nada fácil. Por suerte, hay eminencias de multitud de disciplinas que cada vez se ocupan más de este asunto. En cierta manera, haciendo alusión al célebre Einstein, se podría decir que todos somos ignorantes, salvo que no todos ignoramos las mismas cosas. Ahora bien, esta afirmación es peligrosa si nos lleva a extremos como el de un escepticismo irracional o, incluso, nos mueve a negar las realidades más evidentes desacreditando la historia del conocimiento humano por una serie de factores que pueden ser más o menos cuestionables.

Es más, el tema de la agnotología como el estudio de la ignorancia, parece ser más necesario que nunca, en parte, porque una gran parte de la sociedad se apoya de una manera absoluta en este tipo de clichés totalmente descontextualizados. Se usa terminología científica, pero se pone en cuestión el conocimiento científico, se critica fervientemente a los que se apropian de la verdad, pero dogmatizamos con un relativismo inviable para nuestra existencia. Por si fuera poco, los expertos tampoco ayudan mucho, ya que —lejos de acercar el conocimiento a las personas comunes y hacerlo accesible— lo mantienen en unos niveles incomprensibles para la gran mayoría de la sociedad.

Ante semejante confusión, falta de comunicación entre la sociedad general y los expertos en cada campo del saber, proliferan personas que se aprovechan de la situación tergiversando la realidad hasta límites insospechados. La fake news, la digitalización de la sociedad, el avance tecnológico, la filosofía contemporánea y postmoderna, etc., así como ha servido para un avance social en muchos aspectos, también ha contribuido a una decadencia intelectual y moral. Es por esto por lo que intentaremos analizar aquí esta realidad actual que nos toca desde la agnotología, centrándonos para ello, principalmente, en los conceptos de *fake news* y *posverdad*.

1. Agnotología

Para hablar de agnotología, es necesario hablar de ignorancia. Esto, de entrada, resulta un tanto paradójico, ya que, ¿cómo podemos hablar de algo que ignoramos? Ahora bien, no se trata de hablar de la física cuántica si desconocemos esta área de conocimiento. Es más, si matizamos, esto es un ejemplo de ignorancia, una parcela de nuestra ignorancia y no la ignorancia *per se*.

Teniendo en cuenta esto, es preciso —en cierta manera— objetivar la ignorancia, conceptualizarla, para hacer de ella algo general y no particular. Normalmente, la ignorancia es algo que suele estar mal visto socialmente. De una forma o de otra, la entendemos como una carencia (Sánchez, 2017: 2). Esto implica una comprensión de nosotros mismos como algo inacabado, como que nos falta algo. Incluso si vamos más allá que Sánchez, la ignorancia no es algo negativo solo dentro del ámbito académico, sino de cualquier aspecto de nuestra existencia. Sin ir más lejos, seremos más dependientes en tanto seamos más ignorantes. Si no sabemos de mecánica, tendremos que acudir a un mecánico para futuras averías de nuestro vehículo. Igualmente ocurrirá con cualquier percance doméstico o gestiones de lo más cotidianas, como pedir un empadronamiento o solicitar una prestación a través de internet. En este caso, las generaciones analógicas, sufren en sus carnes esta ignorancia. Así que, parece ser que la ignorancia es algo que traspasa toda nuestra existencia y que la disminución de ella nos hace la vida más fácil y en esto concordamos con Sánchez cuando sostiene que el conocimiento de lo desconocido —de manera práctica, objetiva, subjetiva, psicológica, etc.— tiene una repercusión negativa en nosotros como sujetos (*Ibid.*). Con todo, aquí es preciso prestar atención a Sánchez, ya que la ignorancia —en cierta manera— implica una suerte de conocimiento por parte del sujeto. En otras palabras, no es lo mismo conocer la ignorancia de los demás, que conocer la mía propia. De aquí se desprende una interesante a la par que necesaria reflexión sobre este asunto.

Volviendo a la naturaleza paradójica de la ignorancia, Sánchez sigue acertando cuando nos presenta la ignorancia como una suerte de obstáculo insoslayable. En otras palabras, que cuanto más trabajamos para escapar de la ignorancia, más conscientes nos hacemos de ella. (*Ibid.*3). ¿Querrá decir esto que el ser humano está condenado a sufrir la angustia de sus limitaciones cognitivas? Sea como sea, no es este el problema que nos

Agnotología, fake news y posverdad: la fabricación de ignorancia y la

responsabilidad del receptor

ocupa en este trabajo, sino que hemos pretendido plasmar el paisaje donde nace la agnotología. Con esta breve disertación, intentamos evidenciar lo relevante de abordar la ignorancia desde la agnotología, entendida esta como el estudio de aquella, pero no de la ignorancia de forma general —que también es francamente relevante— sino de la ignorancia particular que se articula de forma premeditada y con alevosía (*Ibid.*). Ciñéndonos a la característica ignorancia con una intencionalidad, nos encontramos con toda una urdimbre relativa a la agnotología. En consecuencia, se afirma que existe un conocimiento objetivo, real y que nos involucra a todos, pero que se intenta deslegitimar (Proctor, 2020: 16). Por lo tanto, hay un tipo de ignorancia que es francamente preocupante, en tanto que no es algo connatural a nosotros, sino provocada por otras personas y difundida para unos fines muy concretos. Esta ignorancia no es algo volátil, sino que se construye sobre unas bases sólidas. Usa elementos intrínsecamente humanos¹ para que sus receptores sean persuadidos por toda una serie de artimañas.

Con todo y a pesar de la complejidad de la ignorancia, Proctor destacará tres clases específicas, las cuales nos conciernen directamente con nuestro trabajo. La ignorancia como estado nativo, vendría a ser la que compartimos todas las personas en tanto es propia a nosotros. Esto es así porque todos nacemos ignorantes y es algo que, en mayor o menor medida, lo vamos superando con nuestra experiencia vivida (*Ibid.*25). Puede que el lector piense que nos estamos desviando al tratar este tipo de ignorancia, sin embargo, nada más lejos de la realidad. El hecho de que esta ignorancia forme parte de nuestra ontología, no implica que cada uno la experimente de una manera diferente. Por ejemplo, una familia pobre de África no tendrá las mismas herramientas ni posibilidades de ir evolucionado de nuestro estado común de ignorancia a uno de mayor conocimiento. Es más, aunque analicemos a personas de un mismo lugar geográfico, las condiciones materiales, como la nutrición de sus progenitores, una correcta educación, etc., serán muy influyentes al momento de adquirir una madurez cognitiva. Asimismo, hay también una intencionalidad en este sentido en el momento

¹ «La ignorancia tiene muchos sustitutos interesantes y se traslapa de numerosas maneras con el secreto, la estupidez, la apatía, la censura, la desinformación, la fe y el olvido, todos los cuales generan ignorancia y distorsionan la ciencia (Proctor, 2020:18)».

que no se trabaja para que todos tengan las mismas posibilidades ni condiciones en este sentido. Es más, hay un esfuerzo notable para mantener estas diferencias. En este sentido, profundamente ligada con la anterior, nos topamos con la ignorancia como construcción pasiva. Es construida porque existen elementos políticos, sociales, culturales, económicos, etc., que constituyen esta ignorancia en el momento que mantienen a una parte de la humanidad ignorante de un conocimiento que otros sí tienen (*Ibid.*).

El último tipo de ignorancia que menciona Proctor es en el que se deja ver más claro su naturaleza intencional. Al mismo tiempo, está hermanado con los otros dos tipos de ignorancia, salvo que nos encontramos con una construcción activa de la ignorancia (*Ibid.*). Este tipo de ignorancia está estrechamente vinculada con el engaño y es algo que traspasa, no solo al ser humano, sino todo nuestro mundo en tanto que se nos presentan las cosas de una forma que no son en realidad. En relación con los humanos, veremos en los siguientes puntos que nos encontramos con una fabricación de algo que tiene pinta de ser un conocimiento certero, pero que su única función es la de alejarnos de la realidad objetiva de los hechos o sumergirnos en un escepticismo irracional o nihilismo. Apreciaremos que es la que más se acerca a nuestros intereses porque es la que trabaja de forma más activa y explícita, pero esto no implica que no haya una estrecha relación con los otros dos tipos de ignorancia. Relación que no podemos detenernos a analizar en este ensayo.

2. Fake news

Nos centraremos en la *fake news* en este punto por ser unas de las herramientas más usadas para proliferación y difusión de la ignorancia de manera intencional y con unos intereses definidos (For Ros, 2019). Glosando a Fort Ros, cuando hablamos de fake news, nos estamos refiriendo a una serie de información falsa, la cual se basa en unos supuestos hechos igualmente falsos o inventados (*Ibid.*). Es decir, estas noticias o información en forma de noticias o cualquier otro tipo de género informativo, presumen de veracidad y de una base contrastable. No obstante, su fundamento es tan falso como las propias noticias.

Uno de las principales cuestiones que nos planteará Fort Ros será la responsabilidad directa del receptor de las noticias, ya que afirmará que solemos buscar y refrendar la información que se adapta más a lo que queremos escuchar y no tanto a la verdad objetiva. Relativo a esto y con el creciente aumento de las tecnologías y la digitalización de nuestra sociedad, nos encontramos con una especie de sujeto virtual que fomenta la difusión de esta información: el *Homo Facebookis* (Lara, 2017). Este nuevo sujeto sería los consumidores de información mediante las distintas redes sociales, pero también devendrían en herramientas útiles para su difusión en tanto que evalúan la realidad desde su propia subjetividad fomentando el emborronamiento de la realidad. Como usuarios de las redes y consumidores de información, tienen unos rasgos comunes. No buscan la verdad, sino información que autorice su pensamiento. El debate se anula, ya que lo que persiguen es que todo el mundo piense como ellos, es decir, son exageradamente dogmáticos. Asimismo, las fuentes de las que beben no son relevantes para ellos y esto es uno de los factores más determinantes para la difusión de estas noticias falsas, ya que lo único que le importa es que la información obtenida sirva para su propósito personal. Estas, entre otras características, como una mente cerrada o un paupérrimo argumentario, son las que definen a estos consumidores que son juez y parte de las fake news (*Ibid.*).

De este modo, nos encontramos con que el término fake news nos revela mucho más que información falsa difundida como noticias con premeditación, alevosía y nocturnidad. El término fake news pone de manifiesto una realidad que hasta el día de hoy era inexistente (Muñoz, 2018). Hablamos de una nueva realidad porque no nos encontramos con simples mentiras o bulos, sino que —estudiando la naturaleza común de los usuarios de internet— se crea todo un tejido de información que, no solo es falsas, sino que pretende pervertir la verdad por medio de la manipulación de los usuarios de internet. Se podría decir que, aunque sea una forma de mentir, es algo que ha evolucionado y se ha perfeccionado con el tiempo en tanto que conoce la psicología de sus posibles receptores.

Muñoz señalará tres características particulares de las fake news, las cuales las distinguen de otras formas de engaño más antiguas: la verosimilitud, el plan general del que forman parte y la difusión a gran escala (*Ibid.*). Esto quiere decir que cuando nos

Agnotología, fake news y posverdad: la fabricación de ignorancia y la
responsabilidad del receptor

encontramos con fake news, estamos antes una información que, si no nos paramos a cotejarla con otras fuentes, no será posible detectar esa falsedad. De igual forma, las fake news son solo uno de los elementos de un plan mayor que persigue el objetivo de alejarnos de una verdad concreta y la difusión de esta escapa al espacio y el tiempo en el momento que se hace visible en la red. En consecuencia, detectar las fake news demanda un esfuerzo intelectual extra por parte del receptor y esto requiere tiempo y herramientas. Asimismo, detrás de las fake news, siempre hay alguien que desconocemos. En otras palabras, estas no se generan de manera aleatoria, sino que están pensada y calculadas. Por último, la red contribuye a que perdamos el control con todo tipo de información y con las fake news pasa exactamente igual. No llegamos a ser conscientes de hasta dónde y durante cuánto tiempo puede circular la mentira.

Una muestra de la pujanza de las fake news es su capacidad de acabar con verdades objetivas y evidentes como las del conocimiento científico. Su función no es tanto la de confrontar dialécticamente con las noticias científicas rigurosas, sino más bien en divulgar un conocimiento pseudocientífico (López Borrull, 2019). Ante esto, nos surge la duda: ¿por qué suele predominar la aceptación de la información falsa en contraste con los datos científicos verdaderos? De aquí podemos inferir que algo tiene que ver el cambio psicológico que se ha dado en los receptores de la información como sujetos autónomos gracias a internet y los distintos medios de difusión como las redes sociales. Y ante esto también se plantea como solución la involucración de los expertos académicos en las redes sociales de las personas comunes² (*Ibid.*). En otras palabras, para llegar a la gente hay que salir de los métodos tradicionales: revistas académicas, bibliotecas, centros estudios, etc. Así que de esta forma apreciamos que la responsabilidad de este problema también recae en los expertos y no solo en los consumidores. No obstante, las fake news tienen en sí unas características que también las hacen más llamativas, por lo que no es una batalla entre iguales. Este tipo de desinformación tiene una cualidad de *novedad* de la que suele carecer el conocimiento

² «Una de las soluciones propuestas para combatir esta proliferación de información falsa en el ámbito científico, podría ser sacar el conocimiento científico de su lugar de origen: las universidades y laboratorios para exponerlo en foros más comunes como las redes sociales (López Borrull, 2019)».

científico, por lo que la hace más atractiva también para su consumo (Vosoughi, 2018). Esto quiere decir que los creadores de ignorancia estudian en profundidad a los consumidores, más que los instrumentos materiales, investigan los recursos humanos, ya que depende de ellos su principal objetivo; desvirtuar la verdad. En otras palabras, los consumidores son víctimas y cómplices.

3. Posverdad

Al hablar de agnotología como estudio de la ignorancia, las fake news como problema actual relativo a la desvirtuación de los hechos y la verdad, de manera implícita, ha aparecido el concepto de posverdad. No obstante, he considerado oportuno abordarlo de manera independiente, ya que este —a pesar de su estrecha relación con las fake news y la agnotología— presenta unas peculiaridades, las cuales agudizan aún más las controversias.

Por posverdad podemos entender una especie de relato o argumento que su función principal es la convencer a su interlocutor (Lara, 2017). De este modo, podemos entender la posverdad como una suerte de metarrelatos lyotardianos, ya que no le importa la veracidad de sus argumentos ni las evidencias, sino ganar «adeptos» a su discurso. En cierta manera, esto es algo que ya hacían los sofistas, cuando le daban prioridad al discurso por encima de la verdad, llegando incluso a valorar más la capacidad de hacer su postura como algo creíble y no tanto que fuese cierta o no. Asimismo, siguiendo con Lara, vemos que el argumentario de la posverdad apela, como ya hemos visto con las fake news, directamente a las emociones de sus receptores, así como a las creencias. Con base a esto, podríamos entender que las fake news favorecen la construcción de la posverdad. Por lo tanto, la posverdad es una pieza fundamental para la creación y difusión de la ignorancia.

La relación existente entre la posverdad y toda la cuestión agnotológica, así como con las fake news, no es algo personal, sino que ya Carrera notará como todos estos elementos están vinculados en un mismo caldo de cultivo (Carrera, 2018: 1477). Ahora bien, cuando se ha dicho anteriormente que sobre este asunto la polémica está servida, me refería a que la posverdad tiene una doble lectura. Por un lado, sirve como dispositivo relativo al progreso del conocimiento humano. En otras palabras, los

defensores de la posverdad, conciben esta como la liberación de un conocimiento dogmático, cerrado y apropiado por las élites que ostentan el poder y que no siempre estaban dotadas de un mayor conocimiento. En el lado opuesto, nos encontramos con los detractores de la posverdad, los cuales la entienden como un elemento que desvirtúa la realidad y niega cualquier conocimiento certero. Un discurso entreverado con mentiras, verdades, hechos, datos, etc. y que es imposible descifrar (*Ibid.* 1470). Carrera apostará por una suerte de equilibrio, ya que considera que la posverdad se ha apropiado de la legitimidad del discurso en sendos extremos, tanto para llevar a la sociedad a la desvirtuación del conocimiento veraz, como para el retroceso a una época dogmática ya superada por la libertad de pensamiento y expresión en contraste con el pretérito cientificismo y autoritarismo intelectual que también sesgaba nuestra capacidad crítica.

Sin embargo, esta apreciación de Carrea no juega mucho a su favor, ya que pretende presentarnos dos posturas enfrentadas y ponerlas en el mismo rasero respecto a las posverdad, fake news, etc. No es algo acertado porque desde la posición que intenta contrarrestar esta desinformación a través de las noticias falsas, se percatan ya que es un problema hacer de estas el problema fundamental de la sociedad. Es decir, que todo el ordenamiento de manipulación social tiene en cuenta que el conjunto de la sociedad y los defensores de la verdad, desvíen su atención de lo verdaderamente importante y concentren todos sus esfuerzos en combatir la mentira³. De este modo vemos que el pensamiento de Carrera⁴ concuerda perfectamente con los acusadores de la posverdad.

En algo que sí podemos estar de acuerdo en esta controversia que nos propone Carrera, será en que, desde el lado opuesto a la posverdad, se da por hecho que el conocimiento científico, los hechos o cualquier otro tipo de información veraz, están carentes de cualquier influencia ideológica o intereses (*Ibid.* 1471). Con esto, notamos que el argumento del bando opuesto a la posverdad, siempre alega —para desprestigiar

³ «Paradójicamente, al ser el tema de las noticias falsas un tema tan relevante, provoca que se hable de sobre este tipo de información de manera predominante. Es decir, al final terminamos dándole más visibilidad y difusión a las noticias falsas que a la información veraz y contrastada (López Borrull, 2019)».

⁴ «La posverdad cumple una función de reclamo y de pantalla de humo al mismo tiempo. Compele a centrar la atención en determinados fenómenos secundarios y sirve para ocultar a la vista aquello que verdaderamente es relevante en términos discursivos, en términos de lógica mediática y en términos políticos, económicos y culturales (Carrera, 2018:1472)».

Agnotología, fake news y posverdad: la fabricación de ignorancia y la

a la información contraria a los datos científicos— que se mueven por unos intereses personales. Por cuestiones políticas, como el citado caso Trump, por ideologías, etc. No decimos que esto sea falso, ni Carrera tampoco, pero sí que aseveramos que la ciencia también esconde y se mueve por unos intereses y que en función de ellos les dará más visibilidad e importancia a unos conocimientos que a otros. En resumidas cuentas, que la crítica a la posverdad no es enteramente imparcial —entre otras cosas— porque no podemos llegar a ese nivel de imparcialidad.

No menos cuestionable es cuando afirma Carrera que los detractores de la posverdad ponen el foco únicamente en el emisor y eximen al receptor de toda responsabilidad (*Ibid.*1471). Muy por el contrario, hemos podido ver en los apartados anteriores que —aunque se haga alusión al emisor y al receptor— se responsabiliza notablemente a este último. Asimismo, la complejidad de la posverdad, las fake news, etc., notamos que demanda unas capacidades por parte del receptor. El pensamiento de Carrera redunda en un clasicismo tan injusto como el autoritarismo cientificista que él mismo critica⁵, ya que considera que la amplia mayoría de los receptores de las mentiras no disponen de los recursos lógicos ni argumentativos para refutar la mentira (*Ibid.*1473). Según él, la mentira no se contrarresta con evidencias, ni con hechos, ya que no existe tal cosa como una objetividad absoluta, así que es necesario desmontar la mentira con una rigurosa argumentación. Si esto fuera así, es evidente que la gran mayoría de personas estarían indefensas ante la mentira, ya que los hechos o evidencias, el conocimiento intuitivo al estilo kantiano, no sería posible. Ahora bien, que los hechos o las evidencias claras estén vinculadas al relato, no resta veracidad a estos, sino que Carrera mezcla dimensiones de la realidad. Desde una perspectiva fenomenológica, es nuestra conciencia la que da significado a las cosas, pero esto no quiere decir que las cosas no existan sin la presencia de nuestra conciencia. Hay mundo, hechos, evidencias y también interpretaciones, así como existe una realidad material y otra existencial y fenoménica.

⁵ «El discurso sobre la posverdad es eminentemente conservador y, bajo el simulacro del orden que se derrumba, afirma un orden mucho más estricto, en el que no hay lugar para otros enunciados, porque cualquier enunciación alternativa es declarada falsa y fruto, precisamente, de ese estadio de posverdad (*Ibid.*1476)»

En resumidas cuentas, nos encontramos con que la posverdad se puede abordar, desde una perspectiva agnotológica, desde dos posiciones encontradas: unos consideran que es una herramienta para emborronar la realidad y la verdad, deslegitimar el conocimiento científico, objetivo y poner en cuestión los hechos más evidentes. Mientras que otra postura piensa que la posverdad es una creación de las propias élites del saber para conservar su estatus de verdad absoluta al más puro estilo medieval.

Conclusiones

Podríamos escribir muchas páginas a modo de conclusión sobre nuestro somero ensayo. Sin embargo, es evidente que nos tendremos que centrar en un brevísimo comentario sobre algunos aspectos que considero relevantes.

Pienso que es evidente que nos encontramos —ya no solo con una brecha digital— sino con una brecha intelectual. Esto es muy interesante, porque cuando los consumidores de la desinformación aceptan y difunden las mentiras o medias verdades, no es solo por unos sesgos cognitivos de confirmación, sino también porque, a pesar de que ha aumentado mucho el saber humano, no lo ha hecho para todos iguales. Así que considero que este problema es algo que venimos arrastrando desde hace siglos y no es de ahora. Como ya dijo en su día Ernesto Guevara: un pueblo que no sabe leer ni escribir, es un pueblo fácil de engañar. En la actualidad, en el llamado «primer mundo», todos sabemos más que antes, pero el avance del conocimiento, la tecnología, etc., sigue mostrándonos una desigualdad en lo relativo al saber. La gran mayoría de la sociedad, no tiene acceso a un conocimiento certero y, lo que es peor, no está capacitada para discernir lo que es falso de lo que es veraz. Puede que el problema de fondo, en este sentido, sea más económico y político.

Por otro lado, nos encontramos con conceptos bastante complejos: la verdad y la mentira. Esto, si nos adentramos en cuestiones filosóficas, se complica más aún, sobre todo en lo que tiene que ver con la epistemología y gnoseología. Puede que se argumente que la realidad no es la misma para todos o que la verdad no está vinculada a la realidad, sino que son dos términos distintos y que no tienen nada que ver. Ahora bien, el punto no es este, sino llegar a algo en común, algo que nos haga nuestra existencia más llevadera y práctica. Pienso que la gran mayoría estaremos de acuerdo en

Agotología, fake news y posverdad: la fabricación de ignorancia y la
responsabilidad del receptor

que estamos en el mundo, aunque lo percibamos de una manera distinta. También podemos consensuar que no existimos solos, aislados, sino con los demás. Esto quiere decir que tenemos que construir desde algo sólido, común a todos y que sea viable. Si no le damos una base material, ya no a todo el conocimiento, pero sí al menos a algo necesario para poder existir, poder relacionarnos y que nuestras acciones no perjudiquen al resto.

De esto se desprende que todos somos responsables de lo que hacemos, de lo que compartimos y de lo que opinamos. Por supuesto que la verdad o la realidad no es algo de lo que se deban apropiarse un grupo reducido de expertos. De igual forma, también es legítimo que cada uno opine, pero esto no debe redundar en una desacreditación de personas que han dedicado su vida a formarse sobre algo. Seguro que, si estamos enfermos del corazón, le damos más prioridad a la valoración de un cardiólogo que a la de un mecánico. Esto no anula la subjetividad del mecánico, ni mucho menos lo humilla, esto sienta las bases materiales de un pensamiento racional y lógico más allá de meras abstracciones u opiniones.

Bibliografía

Sánchez Mendiola, M. (2017). Ignorancia y agnotología: ¿Debemos enseñarlas? *Revista Digital Universitaria (RDU)*, vol. 18, núm. 8, noviembre-diciembre.

Lara, P. (2017). Homo Facebookis: ventanas conceptuales, posverdad y burbuja algorítmica. *COMeIN* (71). <https://acortar.link/ljgXou>.

Proctor, R. N. (2020). Agnotología (Agnotology). *Revista de Economía Institucional*, 22(42). 15-48.

Vosoughi, S. (2018). et al., La difusión de noticias verdaderas y falsas en línea. *Ciencia* (359). 1146-115. <https://acortar.link/oimltd>.

Álvaro, S. (7 marzo 2017). *Noticias falsas: compartir es curar*. CCCBLAB. <https://acortar.link/A0E8Vl>.

Muñoz, A. (3 agosto 2018). *Fake news: los bulos 2.0*. Creando que es gerundio: RTVE Play Radio. <https://acortar.link/deDhC9>.

López Borrull, A. (marzo 2019) Fake science: el tsunami de la desinformación llega a la ciencia. *COMeIN*. 86. <https://acortar.link/h4Wv3r>.

UOC – Universidad Abierta de Cataluña (14 junio 2019). *Alexandre López-Borrull sobre fake science / UOC* [Archivo de vídeo]. <https://youtu.be/ha52-tlQ-sA>.

UOC – Universidad Abierta de Cataluña. (14 junio 2019). *Pablo Lara: el impacto de las fake news*. [Archivo de vídeo]. https://youtu.be/nc_oDOQDjuU.

Fort Ros, C. (19 junio 2019). *Deconstruyendo las fake news*. Universidad Abierta de Cataluña. <https://acortar.link/P9e2PN>.

Carrera, P. (2018). Estratagemas de la posverdad. *Revista latina de comunicación social*, (73), 1469-1481.